

Análisis del marco político de los programas de prevención y control de arbovirosis. Contexto actual desde la gobernanza

Objetivo

conocer la dinámica actual de los actores involucrados en la prevención y control de las ETV en el municipio, así como su capacidad de dirección y liderazgo, interacción entre ellos, relaciones de poder, principales espacios de decisión, capacidad técnica del gobierno local y mecanismos de participación comunitaria.

Actores sociales

Aalcalde actual y saliente, secretario de gobierno, planeación y educación, secretarios de salud, funcionarios de las diferentes dependencias de la alcaldía y de la secretaria de salud, presidente y miembros del consejo municipal, representantes de partidos políticos del municipio, líderes comunitarios, representantes de la cámara y comercio y del comité intersectorial. Secretario de Salud del departamento y funcionarios del programa Nacional de Vectores).

- Datos sociodemográficos:**
1. Edad: I__I__I 2. Sexo: Masc. Fem.
3. Municipio de nacimiento: _____ 4. # Años en Mérida: _____
5. Lengua materna: Maya Español
6. Otras lenguas: Maya
- Otra: _____
7. Grado de escolaridad: _____ 8. Derechohabencia: _____
9. Nombre del cargo que ocupa: _____ 10. Tiempo que tiene en el cargo: _____

A. Dirección y liderazgo

1. ¿La prevención y el control de las ETV son, actualmente, una prioridad en la agenda política del municipio?
2. Conoce las acciones que realiza el municipio para la prevención y el control del *Aedes aegypti*?
3. Quién coordina las acciones del programa de prevención y control de vectores en el municipio?
4. Cómo se deciden y se priorizan las acciones que son incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal para la prevención y el control del *Aedes aegypti*? ¿Quiénes participan en su formulación y elaboración?
5. Quién asigna los recursos para las actividades o acciones que se incluyen en el Componente Operativo Anual para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por *Aedes aegypti*?

B. Diseño y estructura institucional (partidos políticos)

a) Reglas de juego (formales (marcos normativos), informales)

1. ¿Cuáles cree que son las debilidades y fortalezas del programa de control de vectores del municipio?
2. ¿Cómo se ha implementado la estrategia de manejo integrado de vectores en el municipio?
3. ¿Qué factores facilitan o limitan la implementación de manejo integrado en el municipio?
4. ¿Considera usted que existen vacíos, limitaciones y contradicciones en los marcos normativos actuales para la prevención y el control de las ETV?
5. ¿Considera usted que el programa de vectores del municipio se ajusta a las necesidades de la ciudadanía? ¿Qué aspecto cree usted que se podría mejorar?
6. ¿Cómo son las relaciones entre los partidos políticos del municipio? ¿Existen alianzas entre ellos para llevar a cabo iniciativas en el área de la salud?

C. Interacción entre actores, espacios de decisión y estructura multinivel (interacción entre niveles y la sociedad en los comités de Política)

1. ¿Qué actividades de coordinación intersectorial¹ está realizando el municipio en el marco de la implementación del manejo integrado de control vectorial?
2. ¿Por qué cree que es útil el comité intersectorial? ¿Quiénes deberían liderarlo? Y ¿Por qué?
3. ¿Qué acciones realiza su institución para la prevención y el control de las ETV? ¿Cómo se articulan estas acciones con el programa de vectores del municipio?
4. ¿Cómo se articulan las acciones que realiza la nación, el estado y el municipio para la prevención y el control del *Aedes aegypti*?
5. ¿Cree usted que es necesario establecer nuevas alianzas para fortalecer el comité intersectorial para la prevención de las enfermedades ETV? De ser así ¿Con quién las haría?

E. Capacidad técnica del gobierno local

1. ¿Cree que las condiciones técnicas, económicas, administrativas y gerenciales con las que cuenta el municipio permiten el funcionamiento adecuado de la administración local frente a las ETV?
2. ¿Cómo está conformado y cuál es la formación del personal del programa de vectores del municipio?
3. ¿Cómo se negocian y se gestionan los recursos del programa de vectores del municipio?
4. ¿Cómo se analiza la información de los diferentes sistemas de información (¿cuáles son?) para la toma de decisiones en ETV?

¹ Intersectorialidad: es la intervención coordinada y complementaria de instituciones representativas de distintos sectores sociales, mediante acciones destinadas total o parcialmente a abordar la búsqueda de soluciones integrales. Plan Decenal de Salud Pública, pág 296.

5. ¿Cómo calificaría usted la asistencia técnica brindada por el gobierno departamental y nacional para la prevención y el control de las ETV? ¿Cuál cree usted que son los aspectos en los que se podrían mejorar?

F. Participación comunitaria

1. ¿Qué organizaciones comunitarias existen en el municipio, cuántas son y cuáles son las más relevantes?
2. ¿Existen organizaciones comunitarias en el municipio que tengan alguna influencia en la toma de decisiones del programa de vectores?
3. ¿Qué acciones de información, educación, comunicación y movilización social dirigidas al empoderamiento de la comunidad realiza el programa de vectores?
4. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los líderes comunitarios y la ciudadanía en lo referente a la prevención y el control de las ETV?
5. ¿Desde la comunidad se han presentado iniciativas para la prevención y el control de las ETV?